

“ Сутканинг вақтига қараб пойтахтимиз ҳудудида содир этилаётган ЙТҲларининг таҳлили”

1. **Бахтиёр Рахмат** (Тошкент давлат транспорт университети)
2. **Озод Картимов** (Тошкент давлат транспорт университети)

Аннотация:

Республикамызда, айниқса пойтахтда транспорт воситалари оқимининг кескин ошиб бориши, содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг кунинг қайси вақти бўлишидан қатъий назар кескин равишда йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ҳамда жароҳат олганлар сони ўсиши ҳамда уларнинг олдини олиш, камайтириш чора-тадбирлари ҳақида.

Abstract:

On the increase in the flow of vehicles in our country, especially in the city of Tashkent, the increase in the number of deaths and injuries of drivers and passengers as a result of a sharp increase in traffic accidents, regardless of the time of day, and measures to prevent and reduce them.

Калит сўзлар: ҳаракатни нотўғри ташкил этиш, бахтсиз ҳодиса, сутка, кун, тун, вақт, йўлларнинг ҳолати, мавжуд инфратузилма, авария ўчоқлари.

Key words: improper Organization of movement, accident, Day, Night, Time, condition of roads, existing insfratuzilma, accident foci.

Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 2024 йилнинг 01 январь ҳолатига кўра 36 млн. 799 минг 800 кишини ташкил этиб, шу билан бирга жисмоний шахсларга тегишли автомобиллар сони 4 млн. 20 мингни ташкил этиб, бир йил давомида қўрсаткич салкам 400 мингтага кўпайган. Аҳолига тегишли жами

автотранспорт воситаларидан 93 % енгил автомобиллар ташкил этади. Сўнги вақтларда юртимизда транспорт воситалари ошиши, транспорт воситалари оқимининг кескин кўпайиши, сутканинг ҳоҳлаган вақтида, куннинг қайси вақти бўлишидан қатъий назар кескин равишда ЙТХларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ва тан жароҳати олганлар сони ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташшабуслари билан диёримизда, айниқса Пойтахтимиз йўлларида кунинг қайси вақти бўлишидан қатъий назар йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олишга катта эътибор қаратилмоқда.

Пойтахтимиз Тошкентда 2023 йилнинг 12 ойида ўлим билан боғлиқ ЙТХни сутка давомида кўриб чиқадиган бўлсак, қуйидагиларни кўришимиз мумкин:

Ўлим билан боғлиқ ЙТХнинг ВАҚТИ бўйича:

- соат 06:00 дан – 12:00 гача - 22 та
- соат 12:00 дан – 18:00 гача - 41 та
- соат 18:00 дан – 24:00 гача - 59 та
- соат 24:00 дан – 06:00 гача – 26 та

Ўлим билан боғлиқ ЙТХ куннинг ЁРУҒ ВА ҚОРОНҒИ вақтлари бўйича:

- куннинг ёруғ вақтида – 63 нафар;
- куннинг қоронғи вақтида – 85 нафар одам ҳалок бўлган.

Ўлим билан боғлиқ ЙТХда ҳалок бўлган ШАХСЛАР бўйича:

- ҳайдовчи - 34 нафар;
- йўловчи - 28 нафар;
- пиёдалар - 86 нафар;

Айниқса, сутканинг соат 18.00 дан 24.00 га қадар ЙТХлар сони ўсганлиги

ва бунда жароҳат олганлар ва вафот этганлар сони ошганлигини шунингдек кундузи соат 12.00 дан 18.00 га қадар ҳам ушбу кўрсаткич ўсганлигини кузатишимиз мумкин.

Диаграмма №1

Ушбу кўрсаткични ҳафта мобайнида кўрмоқчи бўлсак, ЙТХ ҳафтанинг сешанба ва шанба кунларида ўсганлигини кўрамиз. Масалан, сешанба кuni жами ЙТХ сони ўтган 2023 йилнинг 12 ойида 221 тани /2022 йилнинг шу даврида 184 тани/, ҳалок бўлганлар 27/26 нафарни, жароҳат олганлар 238/204 нафарни ташкил этган бўлса, ҳафтанинг шанба кuni бу кўрсаткичлар жами содир этилган ЙТХлар сони 246/217 тани, ҳалок бўлганлар 28/24 ва жароҳат олганлар 276/248 нафарни ташкил этган.

Айнан инсон омили билан боғлиқ бўлган йўл транспорт ҳодисаларининг

асосий сабаби, ҳайдовчиларнинг оралиқ масофани сақламаганликлари, белгиланган тезликка риоя этмаслиги, ҳайдовчининг тажрибасизлиги ҳамда пиёдаларга йўл бермаслик, светофор ва йўл белгиларига риоя қилмаслик каби ҳолатлар билан бирга йўлда хушёрликни йўқотиши ва ўзига бўлган ишончни ошиб кетишлиги, йўлларда ҳам “огоҳлик - давр талаби” деган тушунчага амал қилмасликлари, сутканинг айниқса ёруғ вақтида бунга бефарқлиги бўлмоқда.

Диаграмма № 2

Хулоса қилиб айтганда, пойтахтимизда йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчи ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ҳамда жароҳат олганлар сони ўсиши ва уларни олдини олиш, камайтириш ҳамда самарадорлиги :

-Ҳайдовчилар томонидан йўл ҳаракати қондасини бузилишини айнан ЙТХ

куннинг ёруғ ва қоронғи пайтларида энг кўп содир бўлаётган жойларни аниқлаш ҳамда керакли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;

-Йўл-транспорт ҳодисаларининг содир бўлган жойларда йўл ҳаракати хавфсизлиги даражасини ошириш учун ноқулай омилларни бартараф этишга қаратилган керакли чора тадбирларни режалаштириш;

-Режалаштирилган тадбирларнинг самарадорлигини ва уларни амалга ошириш натижасида бахтсиз ҳодисалар сонининг тахминий камайишини ҳисобга олган ҳолда тадбирларни ўтказиш харажатларини баҳолаш;

-Ҳайдовчилар томонидан транспорт воситаларининг бошқаришда куннинг ёруғ ва қоронғи вақтларига ЙТҲлари содир этилгандан сўнг бошқарув орқали тезкор ва тизимли ҳаракатини таъминлашдир.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўз.Р. ВМнинг қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомел, 2017 год.
4. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.
5. Силянов В.В. и др. Безопасност дорожного движения. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. ВИИИ.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
6. Клинковштейн Г.И., Афанасев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. Для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.

7. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
8. Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ статистика маълумотлари @Милиция_Узб.